

DOI
УДК: 094

Юлдашева Т.Я.
ассистент кафедры «Сельскохозяйственное
право и агротуризм»
Андижанский институт сельского
хозяйства и агротехнологий
Узбекистан

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ВОПРОСАМ ГЕНДЕРНОГО РАВЕНСТВА

Аннотация: В статье освещаются механизмы обеспечения прав личности и обосновывается актуальность вопроса гендерного равенства. Представлены основные международные механизмы решения проблем и обеспечения прав личности, а также проанализированы проблемы гендерного равенства в обеспечении прав личности в Узбекистане.

Как предложению выдвинуты задачи модернизации высшего образования, посредством которого будет достигнуто продвижение и утверждение идей гендерного равноправия среди студентов, а также широкое распространение гендерного подхода в учебных заведениях Узбекистана, и как конечный итог во всём обществе страны.

Ключевые слова: права человека, международные и национальные механизмы обеспечения прав личности, гендерное равенство, гендерная дискриминация, утверждение гендерных отношений, гендерный подход в образовании.

Yuldasheva T.Y.
assistant of the department «Agricultural law and agrotourism»
of the Andijan Institute of Agriculture
and Agricultural Technologies
Uzbekistan

A MODERN APPROACH TO ISSUES OF GENDER EQUALITY

Abstract: The article highlights the mechanisms for ensuring individual rights and substantiates the relevance of the issue of gender equality. The main international mechanisms for solving problems and ensuring individual rights are presented, and the problems of gender equality in ensuring individual rights in Uzbekistan are analyzed.

The proposal puts forward the tasks of modernizing higher education, through which the promotion and approval of the ideas of gender equality among students will be achieved, as well as the widespread dissemination of a gender approach in educational institutions of Uzbekistan, and as a final result throughout the entire society of the country.

Key words: human rights, international and national mechanisms for ensuring individual rights, gender equality, gender discrimination, affirmation of gender relations, gender approach in education.

ВВЕДЕНИЕ. Принцип гендерного равенства, который является одним из основных принципов прав человека и считается обязательным в применении мировым сообществом, играет важную роль в обеспечении устойчивого развития мира и согласия в обществе, а также полной реализации человеческого потенциала. Не смотря на признание принципа равенства женщин и мужчин всеми современными странами, создания ими в соответствии с рекомендациями ООН всех правовых основ для обеспечения равенства, а так-же запрета всех видов дискриминации по признаку пола в своих странах, в силу различных социальных факторов этот принцип трудно реализуется в обществе. Среди причин, препятствующих усвоению этого принципа обществом, являются стереотипы и предрассудки отдельных народов в зависимости от менталитета, которые приводят к гендерному неравенству. Специалисты в данной области, размышляя над проблемой идентичности права, обычно ориентируются на представление о человеке, являющемся членом определенного общества. В юридической литературе термин «человек» трактуется двояко: как субъект общественных отношений в широком смысле и как член общества, обладающий обычными социальными качествами.

Статус человека в конкретной стране определяется совокупностью факторов в определённой стране, таких как форма правления и государственное устройство, режим государства и уровень сформированности гражданского общества, эффективной деятельностью общественных и государственных институтов.

ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ. Право – это целая система общих обязательных принципов и правовых норм, которые представляют собой уровень свободы и ответственности участников общественных отношений, которым должны следовать все члены общества, а понятие «права личности» в этой системе используется в смысле понятия прав человека и гражданских прав. Права человека равны, естественны и неотчуждаемы для всех людей от рождения, определяются и защищаются внутригосударственными и международными законодательствами как общая основа обеспечения нормальной жизни человека. Гражданские права включают обеспечение физической и психической неприкосновенности, жизни и безопасности личности, а также обеспечение равных социальных возможностей и равной защиты со стороны закона независимо от ее личных особенностей.

Международные правила реализации гендерного равенства современными демократическими странами состоят из международных стандартов, которые государства должны применять на своей территории. Нормы международного законодательства выражены в международных документах как Конвенции, Декларации и Пакты. Как источник

международного права они состоят из двух типов норм, норм о международных правах и свободах человека, и норм об ограничениях прав.

На международном уровне, как норма международных прав и свобод человека, вопрос равенства женщин и мужчин был поднят впервые в Уставе ООН от 1945 года. По сей день все государства-члены Организации Объединенных Наций обязуется создавать все возможности для обеспечения справедливого гендерного равенства в своих странах. Эти правила служат основой для всех стран и дальнейшему развитию принципов равенства и не дискриминации в мире.

В 1946 году в целях обеспечения гендерного равенства между женщинами и мужчинами была создана Комиссия ООН по положению женщин. Комиссия обеспечивает во всех странах гарантии гендерное равенство на международном и национальном уровнях путем разработки различных рекомендаций, направленных на обеспечение равенства между женщинами и мужчинами.

Согласно статье 2 «Всеобщей декларации прав человека», принятой в 1948 году, каждый должен иметь все права и свободы. В Декларации говорится, что «положения ее преамбулы являются стандартами, к обеспечению которых должны стремиться все нации и государства». Также, согласно принципу Декларации о недопустимости гендерной дискриминации, женщины и мужчины должны иметь равные права и свободы.

Следующим этапом создания международно-правовых стандартов гендерного равенства стало принятие в 1966 году Международных пактов «О гражданских и политических правах» и «О финансовых, социальных и культурных правах», эти два международно-правовых документа предусматривают запрет дискриминации по половому признаку. Согласно Международному пакту «О финансовых, социальных и культурных правах», государства-участники должны гарантировать равенство между женщинами и мужчинами, а Международный пакт «О гражданских и политических правах» направлен на обеспечение того, чтобы женщины и мужчины имели равные права при осуществлении всех гражданских и политических прав. Оба принятые международные пакты гарантируют равные политические и гражданские, социальные, экономические и культурные права для женщин и мужчин.

Принятие государствами-участниками Конвенции ООН 1979 года временных и специальных мер, направленных на ускорение установления «фактического» равенства между женщинами и мужчинами, не являются дискриминацией другой стороны, а служит цели уравнивания прав и возможности обоих полов. Подобные «краткосрочные специальные меры должны быть отменены после достижения целей - обеспечения равных возможностей и равного статуса для представителей обоих полов».

В результате принятых специальных мер были устранены стереотипы и обычаи, негативно влияющие на разрешение этих вопросов. В результате

эффективности мер в ряде демократических стран женщины добились значительных успехов наравне с мужчинами.

В современных демократических, светских государствах большое внимание уделяется расширению прав и возможностей женщин, активизации уровня их участия в общественной жизни как на международном, так и на внутригосударственном уровне. Будучи демократической и светской страной, Республика Узбекистан укрепляет гарантии равных прав женщин и мужчин во всех сферах жизни общества.

Узбекистан, как и весь мир, рассматривает правовое неравенство как важную проблему современного общества, а национальное законодательство по защите прав и свобод женщин и мужчин приводится в соответствие с международными стандартами. Для обеспечения гарантий равенства, принцип гендерного равенства полов закреплён в Конституции Узбекистана принятой под новой редакцией в 2023 году.

Узбекистан как правовое государство провозгласил гендерное равенство на всей территории Республики, основанное на общечеловеческих демократических ценностях, а также были объявлены гарантии принципа юридического равенства.

Статья 19 Конституции гласит: «В Республике Узбекистан признаются и гарантируются права и свободы человека согласно общепризнанным нормам международного права и в соответствии с настоящей Конституцией. Права и свободы человека принадлежат каждому от рождения. В Республике Узбекистан все граждане имеют одинаковые права и свободы, равны перед законом независимо от пола, расы, национальности, языка, религии, убеждений, социального происхождения, общественного положения. Льготы устанавливаются только в соответствии с законом и должны соответствовать принципам социальной справедливости»,

Статья 58 Конституции гласит: «Женщины и мужчины имеют равные права. Государство обеспечивает равенство прав и возможностей женщин и мужчин в управлении делами общества и государства, а также в других сферах общественной и государственной жизни». Закрепления эти принципы и его гарантии в Конституции Республики Узбекистан обязуется следовать им в своей деятельности.

Конституция Республики Узбекистан не содержит дискриминационных положений в отношении женщин и мужчин, государство возлагает на себя обязанность «поддерживать семью, материнство, отцовство и детство». В связи с этим часть 3 статьи 78 Конституции предусматривает, что «Материнство, отцовство и детство охраняются государством», чем государство берёт на себя и защиту прав как материнства, так и отцовство, как часть общественных отношений.

По инициативе Президента Узбекистана Ш. Мирзиёева на 78-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН в 13-14 мая текущего года, в городе Самарканде состоялся Азиатский женский форум на тему «Региональный подход к вопросам экономических, социальных и политических прав женщин и

расширения возможностей». Это мероприятие ещё раз доказывает приверженность Президента Республики укреплению роли женщин-лидеров в регионе и содействию их всестороннему участию в различных сферах жизни страны.

В форуме приняли участие женщины-парламентарии из Восточной, Юго-Восточной, Южной и Центральной Азии, а также лидеров правительств, представителей государственных органов, гражданского общества, деловых кругов, экспертов, политологов, активистов и ученых. На форуме были обсуждены вопросы роли женщин в образовании, научной и инновационной деятельности, цифровых технологий, сокращение бедности посредством расширения экономических прав и возможностей женщин, путём привлечения их к предпринимательству и инновациям, обеспечение их лидерства в современной глобальной экономике страны и мира.

Приводя итоги следует сказать, что Конституция и законодательство Республики Узбекистан соответствуют общепризнанным принципам и законам международного права о гендерном равенстве. Укрепление принципов международного права в Конституции и законах нашей страны, а также реализация их в общественных отношениях во всех сферах жизни общества, служит повышению статуса и влияния законодательства Узбекистана в общественной жизни народа и в международном сообществе.

В тоже время, по нашему мнению, для полноценного решения данной проблемы в Узбекистане нужна модернизация образования и общества, с целью продвижения идей гендерного равноправия в обществе и более широкому распространению в высших учебных заведениях гендерного подхода.

Реализация гендерного подхода в высших учебных заведениях позволит сформировать представление что пол не является основанием для дискриминации, что он дает возможность обеим сторонам пользоваться всеми правами человека, даст возможность человеку независимо от его половой принадлежности свободно выбирать свой путь и форму самореализации на индивидуальном уровне.

Цель гендерного подхода в образовании - деконструкция традиционных культурных ограничений и стереотипов в развитии потенциала личности в зависимости от пола, которая приведёт к осмыслению гендерной проблематики, а также созданию условий для максимальной самореализации и раскрытию способностей студентов в разрешении данной проблематики, их информационной поддержке и оснащению учебными пособиями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ. Модернизация высшего образования, даст возможность продвижению и утверждению идей гендерного равноправия, более широкому распространению гендерного подхода в высших учебных заведениях Узбекистана, как конечный итог во всём обществе страны.

Использованные источники:

1. Конституция Республики Узбекистан, Yuridik puvlish, 2023 г.

2. Устав Организаций Объединённых Наций (Принят в г. Сан-Франциско 26.06.1945) // Действующее международное право. Т. 1. – М.: Московский независимый институт международного права, 1996. – С. 7 – 33.
3. «Всеобщая декларация прав человека» (принята Генеральной Ассамблеей ООН 10 декабря 1948 г.) [Электронный ресурс]. URL: <http://www.consultant.ru/>
4. Великоселская И. Э. Международные механизмы обеспечения гендерного равенства. // Право и политика. – 2009. – № 8. – С. 1635–1642.
5. Алиева, К.Р. Правовые вопросы обеспечения гендерного равенства в Узбекистане. // Монография //, ООО «ЛЕССОН ПРЕСС», 2015.
6. Столярчук, Л.И. Методология гендерного подхода в педагогическом исследовании / Л.И. Столярчук // Язык педагогики в контексте современного научного знания: материалы Всероссийской методологической конференции-семинара / Гл. ред. В.В. Краевский; Ред. А.А. Арламов, Р.В. Почтер - Волгоград; Краснодар; М., 2008. - 284 с. С.232-238.
7. Штылева, Л.В. Фактор пола в образовании: гендерный подход и анализ / Л.В. Штылева. – М.: ПЕР СЭ, 2008. – 316с.
8. Каменская Е. Н. Гендерный подход в педагогике: дис. докт. пед. наук: 13.00.01 / Е. Н. Каменская. – Ростов н/Д, 2006.
9. Митрофанова, А.А. Гендерный подход в педагогике / А.А. Митрофанова // Введение в гендерные исследования: Учеб. пособие для студентов ВУЗов / Под ред. Н.А. Скоморохова
10. Юлдашева, Т. Я., & Исомиддинов, С. (2024). Ўзбекистон Республикаси Конституцияда ёшлар ҳуқуқ ва эркинликлари лафолати. *Science and innovation*, 3(Special Issue 20), 311-313.